

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

INFORMATIONAL ASPECTS OF EMPIRICAL RESEARCH

ГУЛЯКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор педагогических наук, доцент,
Кубанский государственный технологический университет.*

ИВАНОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА,

*магистрант,
Кубанский государственный технологический университет.*

GULYAKIN DMITRY VLADIMIROVICH,

*doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Kuban State Technological University.*

IVANOVA SVETLANA OLEGOVNA,

*master's degree,
Kuban State Technological University.*

В данной статье рассматриваются важные информационные аспекты, которые напрямую влияют на ход исследований и являются необходимым инструментом в научном подходе. Проанализировано понятие науки, а также определено, из чего складывается фундамент научного процесса. Отмечены основные преимущества эмпирического подхода как важного метода систематического исследования. Исходя из полученных в ходе исследования данных, сделан вывод, что результат исследования полностью зависит от изначальных данных, которые мы используем в исследовании либо же в эксперименте.

This article discusses important information aspects that directly affect the course of research and are a necessary tool in the scientific approach. The concept of science is analyzed, and it is also determined from which the foundation of the scientific process is formed. The main advantages of the empirical approach as an important method of systematic research are noted. Based on the data obtained during the study, it is concluded that the result of the study completely depends on the initial data that we use in the study or in the experiment.

Ключевые слова: *эмпирические исследования, информационные аспекты, методы научных исследований, научная деятельность, эксперимент, сбор данных.*

Key words: *empirical research, information aspects, methods of scientific research, scientific activity, data collection.*

Все ученые, независимо от специфики и области исследуемых знаний, зачастую занимаются изучением того или иного объекта исследования, но что мы с Вами знаем о методике и последовательности этого процесса? Все, чем мы пользуемся в повседневной жизни, начиная с гаджетов и заканчивая новейшими лекарственными препаратами, является заслугой научных деятелей.

Наука – это та область человеческой деятельности, вектор которой направлен на выработку и систематизацию объективных познаний о действительности. Фундамент научного процесса складывается из сбора фактов, их постоянного развития и систематизации, критического анализа и, как следствие, созданного в дальнейшем синтеза свежих знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые естественные или общественные явления, но и позволяют воздвигнуть причинно-следственные связи с конечной целью прогнозирования [1].

Теории и гипотезы, нашедшие существенное подтверждение фактами или опытами, затем формулируются в виде законов природы или общества.

Основная идея науки – быть полезной силой общества. Цена науки резко увеличилась в эпоху возрождения, когда предметно-практическая деятельность дошла до уровня, на котором значительные задачи не поддавались решению без использования научных подходов. Путь познания – это дорога от живого созерцания к абстрактному мышлению. Процесс познания, как и развитие науки, начинается со сбора фактов. Но факты сами по себе – это еще не наука. Они становятся частью научных знаний лишь в систематизированном обобщенном виде. Факты можно систематизировать с помощью простейших абстракций – понятий, являющихся важными структурными элементами науки. Одной из значительных форм знания представляются убеждения [3].

Под принципом понимают начальное положение какой-либо ветви науки. Научные законы являются наиглавнейшим составным звеном в системе научных знаний. Наиболее высокой формой обобщения и систематизации является теория.

Теория – это учение об обобщенном опыте, или же, другими словами, практике. Сформулированные научные принципы и методы дают возможность постигнуть имеющиеся процессы и явления и проанализировать их сущность, а также стать рекомендациями по практической деятельности. Путем широкого применения общенаучных технологий при проведении теоретических и экспериментальных исследований осуществляется выработка новых знаний.

Метод – это способ теоретического или экспериментального исследования какого-либо явления или процесса. Метод является инструментом решения ключевой задачи науки – открытия объективных законов действительности. Он определяет надобность и место применения анализа и синтеза, индукции и дедукции, сопоставления абстрактных и экспериментальных исследований. Это делает его орудием мышления исследователя [2].

Методология – это учение о структуре закономерной организации, методах и средствах деятельности (учение о принципах построения, конфигурациях и методах научно-исследовательской деятельности). Методология науки дает характеристику ингредиентов научного исследования – его объекта, объекта анализа, задачи исследования (или проблемы), совокупности исследования средств, достаточных для решения вопроса предоставленного типа, а также формирует понятие о последовательности процесса исследования в процессе решения задачи [4]. Наиболее значительной в методологии является установка проблемы, конструкция объекта исследования, построение научной теории, а также проверка приобретенного результата с точки зрения его истинности. В процессе познания мысль движется от абстрактного, более бедного содержанием понятия к конкретному, более богатому содержанием.

Эти два метода научного познания, несмотря на свою методологическую противоположность, взаимно дополняют друг друга. Успешное проведение любых научных исследований в значительной степени зависит от своевременного обеспечения оперативной и полной информацией о достижениях науки и техники, эффективного использования её в научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственных предприятиях. Составить верное представление о наилучших глобальных образцах техники невозможно, если

данные о ней неполные и информация недостоверная и получена с опозданием. Поэтому чрезвычайно актуальной задачей является развитие общегосударственной системы сбора, обработки, хранения, эффективного поиска и передачи информации, основанной на достижениях нынешней вычислительной техники. Одна из самых простых технологических процедур – это сбор исходных источников информации. Исполнителю для ее выполнения достаточно к определенному сроку сконцентрировать большую часть необходимых источников вблизи своего рабочего места. Данные, используемые в исследованиях, важны для каждого этапа исследования, ведь они могут меняться в течение всего исследования, и крайне важно их систематизировать и анализировать.

Эмпирические методы исследования – мониторинг и изучение контактных явлений, эксперимент, а также обобщение, классификация и описание итогов исследования эксперимента, внедрение их в практическую деятельность человека. Данный вид базируется на эмпирическом, то есть чувственном восприятии, а также на измерении с помощью приборов [5]. Он помогает предопределять объективные законы, в соответствии с которыми происходят изучаемые явления.

Изучение всевозможных источников информации – есть не что иное, как элементарный сбор информации, то есть ступень подготовки к исследованию сведений, на которые вы будете опираться. Их можно брать из книг, прессы, журналов, рукописей, нормативно-правовых актов и из интернет-ресурсов. При поиске информации стоит помнить, что не все находки являются достоверными и правдивыми, поэтому при выборке сведений следует относиться к ним аналитически-критически и обращать внимание на доказательство и соответствие материалов из многообразных источников. Эмпирические данные могут быть составлены с использованием качественных и количественных способов сбора данных. Численные методы сбора данных применяются для сбора числовых данных, в то время как процессы сбора качественных данных используются для сбора эмпирических данных, которые не поддаются количественной оценке [1].

Анализ полученных сведений. Это этап, который идёт следом за сбором информации. Мало просто обнаружить необходимый материал, надо ещё и скрупулёзно проанализировать его, проверить на логичность, надежность и актуальность. Этот метод представляет собой направленное и внимательное понимание изучаемого явления с последующим сбором данных.

Наблюдение. Чтобы наблюдение принесло нужные плоды, следует подготовиться к нему заранее: составить план, набросать факторы, требующие специального внимания, отчетливо определиться со сроками и объектами наблюдения, организовать таблицу, которую вы будете наполнять в процессе исследования.

Эксперимент. Эксперимент характеризуется вашей активной деятельностью. Для проведения опыта или серии опытов вы создаёте определённые условия, в которые помещаете предмет исследования. Далее вы наблюдаете за реакцией предмета и фиксируете результаты опытов в виде таблицы, графика или диаграммы, презентации, отчета. Эксперимент необходимая часть эмпирического исследования, так как на основе эксперимента вы будете делать выводы и строить дальнейшие гипотезы в вашем исследовании.

Опрос. Этот способ помогает полнее заглянуть в исследуемую проблему, задавая определенные вопросы вовлечённым в неё людям. Опрос используется в трёх вариациях: это интервью, беседа и анкетирование. Первые две вариации – устные, а последняя – письменная. После выполнения опроса необходимо чётко сформулировать его итоги в виде текста, диаграммы, таблицы [6].

Эмпирический подход является важным методом систематического исследования, поскольку оно дает исследователю возможность изучить аргументированность многообразных предположений в форме гипотез, прежде чем прийти к каким-либо выводам. Следовательно,

это более исследовательский подход, более глубокий и насыщенный. Существуют различные количественные и качественные технологии сбора данных, используемые во время эмпирического исследования в зависимости от миссии исследования, которые вводят опросы, эксперименты и различные методы наблюдения [7].

Таким образом, мы приходим к выводу, что информация, используемая в эмпирических исследованиях, крайне важна. Каждый элемент, каждый аспект необходим для получения целостной картины исследования. Результат исследования полностью зависит от изначальных данных, которые мы используем в исследовании либо же в эксперименте. Так мы с Вами можем понять то, что на самом деле есть очень много аспектов влияющих на качество исследований. Самое важное – это все-таки информация, которую мы используем, ибо, допустив ошибку вводных данных, или при использовании данных других исследований, мы можем полностью поставить под угрозу исследование, проводимое нами.

Анализ информации – ключ к продуктивному и самое главное качественному исследованию в любой из области наук.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010. 280 с.
2. Крампит А.Г., Крампит Н.Ю. Методология научных исследований. Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. 164 с.
3. Коробко В.И. Основы научных исследований: курс лекций. М.: АСВ, 2000. 218 с.
4. Герасин А.Н., Отварухина Н.С. Магистерская диссертация / Мос. гос. ин-т управл. М., 2010. 56 с.
5. Крампит А.Г. Методология научных исследований. Юрга: Изд-во ЮТИ ТПУ, 2006. 240 с.
6. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: Синтег, 2007. 668 с.
7. Кузнецов И.Н. Научное исследование. М.: Дашков и К°, 2004. 432 с.

© Гулякин Д.В., Иванова С.О., 2022.